

TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY SHAKL, USUL, VOSITALARI

Dilorom Sharifovna Yakibova

Termiz davlat universiteti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi,
Termiz davlat universiteti, 190111, Termiz, O'zbekiston

Email: lola.yakibova68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5841970>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida Texnologiya darslarini tashkil etishda zamonaviy usullardan foydalanish keltirilgan. Keltirilgan usullarni Texnologiya darslarida qo'llash o'quvchilarda kreativ tasavvurlarini oshirish uchun xizmat qilishi nazariy asoslangan. Bir nechta metodlar orqali darslarni sifatli tashkil etish nazariy asoslangan.

Kalit so'zlar: metodlar, o'yinlar, kreativlik, texnologiya darslari, zamonaviy metodlar, o'qitish usullari, usulning maqsadi, kasbga yo'naltirish, tejamkorlik, mehnatsevarlik.

KIRISH

Bolalarni yoshlik chog'idan boshlab tevarak-atrofdagi moddiy ne'matlarga, buyumlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga, har qanday moddiy ne'mat inson mehnatining mahsuli ekanligini va uni asrab-avaylashga o'rgatib borish zarur. Bolaning jamoatchilik va shaxsiy buyumlarga bo'lgan munosabati ilk yoshlik chog'idanoq oilada, oila a'zolarining shaxsiy va jamoatchilik mulkiga bo'lgan munosabatidan boshlanadi. Albatta, yosh avlodda tejamkorlik, ishbilarmonlik, uddaburonlik kabi sifatlarni shakllantirmasdan turib barkamol shaxsni tarbiyalab bo'lmaydi. Chunki aynan shu sifatlarda bolaning inson mehnati mahsuliga, jamoatchilik mulkiga to'g'ri munosabati, uni asrab-avaylash, boyitishga hissa qo'shish istagi yotadi. O'sib borayotgan yosh avlodda bunday sifat va fazilatlarni shakllantirish ko'p jihatdan o'qituvchining kasbiy tayyorgarligiga, pedagogik mahoratni qay darajada egallaganligiga bog'liqdir.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo'lini qat'iy davom ettiramiz mavzusida nutq so'zladi:

«Yosh avlodimizga – mening o'g'il-qizlarimga qarata aytmoqchiman: tomirlarida buyuk bobolarimizning g'ayrat-shijoati jo'sh urib turgan aziz farzandlarim, sizlar Yangi O'zbekistonni barpo etishda doimo oldingi safda bo'lasizlar, deb ishonaman.[1]» – deb so'zladi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev.

Darhaqiqat, integratsiyaning asosini fanlararo aloqa tashkil etadi va integratsiya g'oyasida o'z rivojlanishini topadi. Integratsion mazmundagi fanlarni

o'rganish bo'lajak mutaxassislarining bilimlari, ish usullari, shaxsiy fazilatlarini yaxlitligini ta'minlaydigan omil sifatida qaraladi.[2]

MATERIALLAR VA METODLAR

Maktabdagi o'quv jarayonining sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning **usul va metodlari** hal qiluvchi ahamiyatga ega. Binobarin, ular bilimlarning ongli va chuqur o'zlashtirishiga, o'quvchilarda mustaqillik va ijodiy faollikni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Usul va metod tushunchalari o'zaro bog'liqdir, chunki ularning har biri metod sifatida ham, usul sifatida ham namoyon bo'ladi.

Metod - yunoncha atama bo'lib, aynan nimagadir **yo'l** degan ma'noni anglatadi, ya'ni maqsadga erishish yo'lini bildiradi.

O'qitish metodi tarkibida usullar alohida ajralib turadi. **Usul** - metodning unsuri bo'lib, uning tarkibiy qismi, metodni amalga oshirishda bir martagina qo'llanadi va alohida qadam hisoblanadi.

Pedagogik amaliyotda o'qitish usullari va metodlarining juda katta boyligi to'plangan. Ularni tanlashda turli sharoitlar, o'qitilayotgan fanning xarakteri, bolalarning yosh xususiyatlari, oldingi tayyorgarlik darajasi va hokozolar hisobga olinadi.

Metod va usullarni tanlash o'qituvchi darsda hal qilinishi mo'ljallangan masalaga bog'liq bo'ladi. Chunonchi, yangi materialni bayon etishda bir xil metodlar qo'llansa, uni mustahkamlashda va mazmunini umumlashtirishda yana boshqa xil metodlar qo'llaniladi. Garchi har bir o'qitishning ishida anchagina usul va metodlar mavjud bo'lsa, ularni qo'llashdan ko'zlanadigan maqsad tarbiyalanuvchining ta'limiy ishlarini faollashtirishdir. Bu tadbir juda muhim bo'lib, birinchidan, o'quvchilarni ularning e'tiqodiga, e'tiqodni esa amaliy faoliyatga, xatti-harakatga aylantiradi, ikkinchidan, o'qitish jarayonining ishini osonlashtiradi. Zotan, o'qish-o'rganish diqqat e'tiborni talab qiladigan, murakkab faoliyatdir va unda o'tkir aql, mustahkam iroda, tiniq tasavvur, kuchli xotira zarur. O'qituvchining vazifasi samarali usul va metodlardan foydalanib o'quvchilarda ana shu sifatlarni tarkib toptirish va ularni qiyinchiliklarni yengishga o'rgatishdir.

O'qitish usullariga muayyan talablar qo'yiladi:

- o'quv materialini o'rganishning o'qituvchi tavsiya etgan yo'li fikrlashning dialektik-materialistik usuli mustaqil qarashlar, irodaviy xususiyatlari va xulqning shakllanishiga olib borishi kerak. Ana shu talab nuqtai nazaridan metod tarbiyaviy tusda bo'lishi lozim;

- o'qitish metodining ilmiy asosi yaqqol va aniq bo'lishi zarur. Shundagina o'qituvchi mazkur metod orqali qanday masalalar qo'yilishi va hal qilinishi mumkinligini, qanday masalalarni hal qilib bo'lmasligini ko'ra oladi;

- o'qitishning tizimligi uning samaradorligini belgilaydi;

- o'qitish metodining tushunarligi o'qitishning yo'li o'quvchi uchun qabul qilinishi va qo'llanishi, o'quv materialini o'rganishning usuli esa bilimlarni o'zlashtirishning imkoniyatlariga muvofiq bo'lishi zarur;

- o'qitishning onglilik va faollik zaruriyati nihoyatda jiddiy talabdir;

- bilimlarni puxtaligi va asosligi;

- o'qitish metodikasida nazariy va amaliy hodisalarning muvofiqligi.

Har qanday metoddan biror maqsadga erishish ko'zda tutiladi va shuning uchun u qandaydir maqsad qo'yishni, unga erishish bo'yicha faoliyat usulini, ana shu faoliyatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni bilishni taqozo etadi. Har qanday faoliyat uning ob'ektini talab qiladi. Nihoyat, metod maqsadga olib borishi kerak, aks holda, u qo'yilgan maqsad yaroqsizligini, yo bo'lmasa, bu holatda uni umuman noto'g'ri qo'llanganligini e'tirof etish lozim.

O'qitish usullarini quyidagilarga bo'lish mumkin:

1. Tafakkur, xotira, diqqat va hayolning alohida operatsiyalarni tarkib toptiradigan va faollashtiradigan usullar;

2. O'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish bilan bog'liq kechinmalari va hissiyotlarini faollash-tiradigan usullar;

3. Nazorat va o'quvchilarni o'z-o'zini nazorat usullari;

4. O'qitish jarayonida o'quvchilarning jamoaviy va shaxsiy o'zaro munosabatlarini boshqarish usullari.

Ta'limda interfaol metod - bu o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida ta'limni o'zlashtirish munosabatlarini kuchaytirishi, faollashtirish demakdir. Bugun fan, texnika va san'at jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan hamda bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida, ijtimoiy holat o'zgarayotgan davrda maktablarda ta'limni xususan, boshlang'ich ta'limni mazmun jihatidan yangicha o'qitish zarurat va zamon talabidir.

Integrativ ta'limni yo'lga qo'yishdan oldin, uning tasnifi-integrativ ta'limni sinflarga bo'linishi (klassifikatsiya) borasida ma'lum tushuncha hosil qilish lozim bo'ladi. Pedagogika fanlari doktori, professor R.A.Mavlonovada bu tasnif quyidagicha ifoda etiladi:[3]

chegaradosh fanlar asosida tuzilgan kurslar;

asosiy fanlar asosida tuzilgan kurslar;

umumiy ilmiy tushunchalar, qonuniyatlar, nazariyalar asosidagi kurslar;

fan evolyutsiyasi bilan bog'liq muammolarni, tabiatni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish uslublari, olamning ilmiy ko'rinishini o'rganish asosidagi kurslar;

kompleks ob'ektlar asosida;

turli muammolar asosida va faoliyat asosida. [9].

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining texnologik tayyorgarligi boshlang'ich sinflarda pedagogik texnologiya elementlaridan samarali foydalanishni talab qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik texnologiyalar quyidagilar:

- Muammoli o'qitish texnologiyasi

- O'yinli texnologiyalar

- Tanqidiy fikrlashni o'stirishga xizmat qiladigan texnologiyalar

- Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari

- Modulli texnologiyalar

- O'qitishning tabaqalashtirilgan va induvidual texnologiyasi

- O'qitishning jadallashtirish texnologiyasi

- Programmashtirilgan o'qitish texnologiyasi va bir qancha texnologiyalardir.[4]

Bu texnologiyalarni alohida ko'rib chiqamiz:

O'yinli texnologiyalar

O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini o'quvchilarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikdagi faoliyatining asosiy turlaridan biri hisoblanadi. O'yinli faoliyat muayyan vazifalarini bajarishiga bag'ishlangan bo'ladi. Ular quyidagilar:

- maftunkorlik

- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish

- davolovchilik

- kommunikativlik

- tashxis

- millatlararo muloqat

- ijtimoiylashuv

O'yin ijodiyligi bilan ajralib turadi. U mumkin qadar boy, faol harakter «ijod maydoni»ga ega bo'ladi. Tatqiqotchilar o'yinga faoliyat, jarayon va o'qitish metodi sifatida qaraydilar. O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'ladi. Ular didaktik, tarbiyaviy, ta'lim faoliyatini rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv maqsadlarda qo'llaniladi.

O'yinning didaktik maqsadi–bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatda bilim, malaka, ko'nikmalarni qo'llash, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi.

O'yinning tarbiyaviy maqsadi-mustaqillik, irodani tarbiyalash, ma'naviy estetik va dunyoqarashini shakllantirishda hamkorlikni, jamoaga kirib keta olishni, birdamlikni tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

Faoliyatni rivojlantiruvchi maqsadi-diqqat, xotira, nutq, tafakkur, qiyoslash malakasi, solishtirish, o'xshashni topish, xayol, ijodiy qobiliyat, o'quv faoliyatini motivatsiyalashni rivojlantirishga qaratilgan.

Ijtimoiylashuv maqsadi – jamiyatning me'yorlari va qadriyatlariga jalb qilinishi, ehtirolarni nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish va muloqatga o'rgatishni nazarda tutadi.

Pedagogik o'yinlar asosida o'quvchilarni o'quv faoliyatiga yo'llovchi o'yinli usullarni vujudga keltirish yotadi.

Biz quyida ana shunday interfaol usullarini o'zida mujassamlashtirilgan o'yinlarni qanday qilib rejalashtirish mumkinligi haqida tavsiyalar berib o'tamiz.

«Maqollarda antonimlar»[5]

Ma'lumki, o'zbek xalq maqollarida antonimlar ko'proq uchraydi. Shu bois bu shartda o'quvchilar navbatma-navbat antonimlar ishtirok etgan maqollaridan aytadilar. Masalan, «yaxshiga yondash, yomondan qoch», «do'st achitib gapirar, dushman kuldirib gapirar», «kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda» va x.k.

«Izohli lug'at»

Buning uchun o'quvchilar ikki guruhga bo'linadilar. 1-guruh ishtirokchilari so'z birikmasi, frazeologik birikma yoki tasviriy ifodalarni aytadilar. 2-guruhdagi o'quvchilar esa 1- guruhdagilar aytgan so'z va birikmalar ma'nosini tezkorlik bilan izohlab beradilar. Shartni bajara olmagan guruh mag'lub hisoblanadi. Bu o'yin quyidagicha amalga oshiriladi:

O'zbekning shoh taomi: palov

Ertalabki ovqatlanish: nonushta

Ilonning yog'ini yalagan: ayyor

Dala malikasi: makkajo'xori

Aql gimnastikasi: shaxmat

Tog' malikasi: archa va x.k.

Bu o'yinlarni ona tili darslarida 4-sinflarda o'tkazish maqsadga muvofiq. Bunday o'yinlar faqat bir mavzu doirasida cheklanib qolmay bir qancha mavzularda, ko'proq takrorlash darslarida o'tkazilishi mumkin.

O'qish darslarida «Rolli o'yinlar» usulini qo'llash mumkin.

«**Rolli o'yinlar**» - har bir ishtirokchi o'quvchi biror asardagi qahramon rolini o'ynar ekan, shu persanajni fikrlarini aniq anglashi va o'sha qahramon o'rnida so'zlashi shart. Shu o'yin orqali o'quvchi ma'lum ibrat va xulosalar chiqarishi mumkin.

Demak, interfaol usullarni ona tili va o'qish darslarida qo'llash natijasida o'quvchilar hozirjavoblikka o'rganadi, ularning lug'at boyligi oshadi, ilmiy-nazariy bilimi yanada mustahkamlanadi. O'yin asosida tashkil qilingan dars albatta, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, qiziqish esa intilishga, bilimlarni puxta o'rganishga olib keladi.

O'yinli texnologiyalarni amalga oshirish o'qituvchining ijodiy faoliyatini rivojlantirish metodlaridan foydalanishni taqozo qiladi. Ijodiy faoliyatning rivojlantirish metodlari G.S. Altshuller, O.G.Bagdanova, A.V.Brushlinskiy, G.Melxorn, B.Mironov, P.Yakobson va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan. Bu metodlarni ko'rib chiqamiz:[6]

«**Aqliy hujum**»-o'quv metodlarini hal qilishda keng qo'llaniladigan metod. U qatnashchilarning tasavvurlari, bor bilimi va imkoniyatlaridan unumli foydalanishga yo'naltirilgan. Mazkur metod o'quvchi oldiga qo'yilgan har qanday muammoli masalaga ko'p sonli yechimlar topishga imkon yaratadi.

Aqliy hujum foydalanilganda quyidagi qoidalarga amal qilinadi:

- o'ylash jarayonida hech qanday baholashga yo'l qo'yilmaydi. Agar bu jarayondagi g'oyalar baholanadigan bo'lsa, qatnashchilar moddiy manfaatdorlik yo'lga tushadilar va o'z fikr-g'oyalarini himoya qilishga urg'u beradilar. Yangi fikrlar, yangicha kashfiyotlar xususida o'ylamay qo'yadilar.

- har bir o'quvchi bitta masala yuzasidan xilma-xil mulohazalar yuritishga yo'naltiriladi. O'quvchilarda kutilmagan fikr, favqulodda g'oyalar tug'ilmasa, qatnashchilar o'z fikrlarini qayta qo'llashga, bir-birlarini takrorlashga majbur bo'ladilar.

- g'oya va fikrlarning miqdori rag'batlantiriladi. Ma'lumki, miqdor odatda, o'sib sifatga aylanadi. Tezkor izchilikda katta miqtordagi g'oyalar paydo bo'lganda ularni baholash mumkin. qatnashchilar o'z tasavvurlariga erk berishga imkoniyat yaratilishi kerak. Bu erkinlik natijasida yaxshi, betakror va kuchli g'oyalar tug'iladi.

- har bir o'quvchi o'zgaralar g'oyasiga asoslanishi va ularni o'zgaritirish mumkin. Chunki fikrdan fikr tug'iladi, avval taklif etilgan g'oyalarni birlashtirish yoki o'zgartirish ko'pincha asos bo'lgan fikrdan kuchliroq, yaxshiroq g'oyalarni keltirib chiqaradi.[7]

Aqliy hujumdan foydalanish shartlari quyidagilardan iborat:[8]

- o'quvchilar erkin o'tiradigan qilib joylashtiriladi.
- o'quvchilarning g'oya va fikrlarini yozish uchun varaqlar tayyorlab qo'yiladi.
- hal etilishi lozim bo'lgan muammo aniqlanadi.
- ish jarayoni belgilab olinib, o'qituvchi «olg'a boring, g'oyalarga asoslaning, qo'ying, kengaytiring, o'zgartiring» kabi luqmalar orqali bahs-munozarani boshqarib turadi.
- qo'yilgan muammo yuzasidan barcha fikrlar tinglanadi va yozib boriladi.
- g'oyalar tugamaguncha ish davom ettirilaveriladi.
- barcha fikr va g'oyalar tinglangach yangi, kuch asosli va original g'oyalar o'quvchilar tomonidan rag'batlantiriladi.

«Klaster» usuli[10]

Bu usulda biror mavzu yoki matn tanlanib, o'quvchining diqqati aynan shu mavzuga qaratish yuzasidan markazga yoziladi. O'quvchilar mavzuga oid barcha fikrlarini markazning atrofiga joylashtiradilar (yozadilar). Fikrlar bayon etilgandan so'ng har bir fikr yoki so'zni toifalarga ajratib chiqadilar.

XULOSA

Usulning maqsadi:

- o'quvchilar so'z boyligini oshirish:
- yozma nutqni takomillashtirish:
- fikrlash qobiliyatini shakllantirish:
- toifalarga ajrata olish qobiliyatini rivojlantirish.

«Klaster» usuli-bu pedagogik strategiya bo'lib, o'quvchilarning u yoki bu mavzu bo'yicha erkin va bemalol o'ylashga yordam beradi. U faqat g'oyalar orasidagi bog'lanishlarni fikrlashni ta'minlash imkoniyatini beradigan tuzilmani aniqlab olishni talab qiladi. «Klaster» usulidan axborotlarni chorlash bosqichida ham, fikrlash bosqichida ham foydalaniladi. U muayyan mavzu sinchiklab o'rganilguncha fikrlash faoliyatini ta'minlashda foydalanish mumkin.

«Klaster»larga bo'lish quyidagi usullarda amalga oshiriladi:

1. Istagan so'zlaringizni yozib oling. Bu fikrlarni muhokama qilmang, shunchaki yozib olavering.
2. Matnni kechiktiradigan imlo va boshqa omillarga ham parvo qilmang.
3. Sizga berilgan vaqt nihoyasiga yetmaguniga qadar yozishdan to'xtamang. Miyangizga fikr kelish to'xtab qolsa, toki yangi fikrlar kelguncha qog'ozga chizib o'tiring.
4. Imkoni boricha, bog'lanish mumkin bo'lgan bog'lanishlarni chizib chiqing.

«Klaster» usuli Stilning ta'biricha, bu juda moslashuvchan strategiyadir. Uni individual tarzda ham guruhda qo'llash mumkin. Guruh faoliyatida u guruh g'oyalarining sifatida xizmat qiladi.

«Kubik» usuli

«Kubik»lar (kovan va kovan 1980)-bu dars o'qitish usuli bo'lib, bu usul mavzuni o'rganishni osonlashtiradi. Har tomonlama berilgan kubiklardan foydalaniladi, kubikni biror bir qutichaga olib yoniga qog'ozlar yopishtirish bilan yasash mumkin, tomonlari 15-20 sm bo'lgani yaxshi. Kubikning 6 ta tomoniga quyidagi ko'rsatmalar yoziladi.

1.Nomi

2.Tuzilishi

3.Taqqoslang

4.O'xshating

5.Vazifasi

6.Yaxshi, yomon tomonlarini yoriting

7.Aytingchi, siz u bilan nima qila olasiz?. Undan qanday foydalanish mumkin?. Buning uchun sabablarni asoslab bering.

O'quvchilar o'z fikrlarini aytadi. O'z sherigiga nima yozganini o'qib beradi.

Masalan:

1.Nomi-kitob

2.Tuzilishi-qog'oz, karton

3.Taqqoslang-daftardan ko'ra katta yoki kichik bo'lishi mumkin

4.O'xshating- to'rtburchakka o'xshaydi

5.Vazifasi-bilim berish

6.Yaxshi tomoni: rasmlari rang-barang, qiziq hikoyalar, she'rlarni, ertaklarni o'zida jamlagan

7.Yomon tomoni: varaqlarining tez yirtilishi

«Sinkveyn» usuli

Axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab fikrlarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so'zlar vositasida bayon qilish imkoniyati muhim malakadir. Bu boy tushunchalar zahirasi asosidagi o'ylangan tahlilni talab qiladi. Sinkveyn bu she'r bo'lib, u biror voqea munosabati bilan yoziladigan qisqa ifodalarda axborot va materiallarning sintezlanishni talab qiladi. Sinkveyn so'zi fransuzcha so'z bo'lib, «besh» degan ma'noni beradi. Demak, sinkveyn 5 qatordan iborat she'rdir.

Sinkveyn yozib chiqish qoidasi quyidagicha:

A) birinchi qatorda bir soʻz bilan mavzu yoziladi (odatda ot turkimidagi oid soʻz bilan).

B) ikkinchi qatorda mavzu ikki soʻz bilan izohlanadi (sifat soʻz turkimiga oid ikki soʻz bilan).

V) uchinchi qatorda ushbu mavzu boʻyicha xatti-harakatlar 3 soʻz bilan tasnif etiladi (feʼl soʻz turkimiga oid uch soʻz bilan).

G) toʻrtinchi qatorda temaga aloqadorlikni koʻrsatuvchi 4 soʻzdan iborat gap yoziladi (yoki ibora).

D) beshinchi qator mavzu mohiyatini takrorlavchi bir soʻzdan iborat mavzu mohiyatiga yaqin soʻz (sinonim). Masalan:

Togʻlar

Magʻrur, viqorli

Turadi, koʻrinadi, jilmaydi

Oq boshi koʻklarga yetar

Botirlar.

Amaliyotda sinkveyn:

- oʻquvchilarning tushunchalar zahirasi baholash vositasi:

- axboratni sintezlash quroli:

- ijodiy ifodalilik vositasi sifatida juda foydalidir.

Yuqoridagi metodlar va taʼlim texnologiyalari boshlangʻich sinflarda texnologiya darslarini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xulosa qilib aytganda Texnologiya darslarida oʻquvchilarning kreativligini oshirishda yangi metodlar hamda yuqorida keltirilgan oʻyin texnologiyalaridan foydalanish samarali foyda beradi.

ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoev. We will resolutely pursue the path of democratic reforms on the basis of the new development strategy of Uzbekistan. Speech by the newly elected President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the joint session of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dedicated to the inauguration ceremony. November 6, 2021.

2. Narbutaev Hushbak Babanazarovich. Technology of organization of integrated lessons in teaching biology. European journal of research and reflection in educational sciences. Volume 8, Number 2, 2020

3. Yakibov Sharif, Yakibova Dilorom. Integration in Primary Education as Factor Mentality. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-1, October 2019.

4. X. Sanakulov, D. Yakubova, R. Lutfitdinova. Technology and its teaching methods. Textbook. - Tashkent: Tafakkur Bostoni, 2020.- 224 p.

5. Yakibova Dilorom Sharifovna. Methods for enhancing the creative thinking of primary schoolchildren. Herakd pedagogiki. Nauka i Praktyka (wydanie specjalne). ISSN: 2450-8160, 2021, 247-256-pages.

6. X.Sanaqulov, D.Xodiyeva, M.Satbayeva. Work and Teaching Methods [Text]:Textbook / X.Sanaqulov and.- Tashkent: Thinking Bust, 2015.

7. Shestakevich I.M. Methods for enhancing the creative thinking of junior schoolchildren. Moscow, 2012.

8. Ivanchenko S.A. The development of students' creative abilities as a way to form a spiritually rich, creatively thinking personality. Biysk, 2006

9. I.A.Mannopova, R.A.Mavlonova, N.R.Ibragimova. Technology. Textbook for 4th grade of general secondary schools.-Tashkent: State Scientific Publishing House "National Encyclopedia of Uzbekistan", 2017.

10. Sanakulov H.R., Khodiyeva D.P. Paper practice in elementary school. Educationalmethodical manual.-Tashkent: Navruz, 2013.

